

РЕСПУБЛИКАДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА ИМКОНИЯТЛАРИ

Машраб Улуғбекович Ачилов¹, Сарвар Нодирович Мухаммадаминов²

¹Тошкент давлат аграр университети, доцент, ²Тошкент давлат аграр университети, талаба
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15177394>

Аннотация. Мақолада республикада мева-сабзавотчилик кластерларларини ташиқил этиш бўйича олиб борилган чора-тадбирлар тахлил қилиниб, бу борада юзага келган муаммолар ёритилган. Шунингдек, мева-сабзавотчилик кластерларини янада ривожлантириши учун уни вазирликлар, махаллий хокимият органлари, илмий-тадқиқот институтлари, олий таълим муассасалари, молия институтлари, махсулот сотиб олувчилар ва бошқа бозор субъектлари билан самарали муносабатлар модели ҳамда кластернинг қўзланган мақсадга эришувида муҳим омил бўладиган ташиқилий-бошқарув тузилмаси бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: кластер, ташиқилий-бошқарув тузилма, модернизация, инновация, механизм, илгор технологиялар, модел, экспорт.

Аннотация. В статье проанализированы меры по созданию плодовоовощеводческих кластеров, раскрыты накопившийся проблемы по этому направлению. Также, разработаны научно обоснованные рекомендации по созданию эффективной модели и организационно-управленческой структуры кластера которое даёт возможность эффективно налаживать взаимоотношений с министерствами, местными органами властями, научно исследовательскими, высшими учебными учреждениями, финансовыми институтами, покупателями продукции и другими рыночными субъектами.

Ключевые слова: кластер, организационно-управленческая структура, модернизация, инновация, механизм, передовые технологии, модель, экспорт.

Annotation. The article analyzes the measures taken to establish fruit and vegetable clusters in the country and highlights the problems in this area. In order to further develop the fruit and vegetable clusters, it is necessary to establish an effective model of relations with ministries, local governments, research institutes, higher education institutions, financial institutions, buyers and other market entities, as well as organizational and managerial factors. Scientifically based recommendations on the structure have been developed.

Keywords: Cluster, recommendations are made on the limited land resources, organizational and management structure, modernization, innovation, mechanism, advanced technology, model, and export.

КИРИШ

Республикада қишлоқ хўжалиги корхоналарини модернизациялаш ва ишлаб чиқаришни иқтисодий самарадорлигини ошириш нафақат юқори унумли замонавий техника воситалари, асбоб-ускуналар билан таъминлаш, балки улар ўртасида ташиқилий – иқтисодий муносабатларнинг янги шаклларини жорий этишга ҳам чамбарчас боғлиқдир. Шу боисдан, сўнгги йилларда мамлакатимиз Президенти ва ҳукумати томонидан қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва соҳага бозор механизмларининг янги шаклларини тобора кенгроқ жорий қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ана шундай ташиқилий-иқтисодий

муносабатларнинг янги истикболли шаклларида бири бу мева-сабзавотчилик бўйича кластерларни ташкил этишдир. Дарҳақиқат, мева-сабзавотчиликда кластер тизимини ривожлантириш ҳудуддаги мавжуд техник ва технологик салоҳиятдан унумли ва ишлаб чиқариш имкониятларидан оқилоно фойдаланиш ҳамда кластер иштирокчилари ўртасидаги ўзаро манфаатдорликни ошириш, иқтисодий муносабатларда шаффофликни таъминлашда муҳим ўрин тутди. Мева-сабзавот кластерларини ривожлантиришнинг яна бир жиҳати шундаки, у ўз атрофида бир нечта қишлоқ хўжалик корхоналарининг молиявий, техник-технологик инновацион ва меҳнат ресурсларини бир жойга мужассам этган ҳолда ишлаб чиқаришни умумий самарадорлигини таъминлаш имкониятини вужудга келтиради.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини модернизациялашнинг ташкилий-иқтисодий муаммолари ҳамда кластер муносабатлари бўйича хорижий тадқиқотчилардан Т. Парсонс ва Э.Шилз, илмий изланишлар олиб боришган. Уларнинг ёндошуви классик тавсифга эга бўлиб, америкалик социолог олим Т.Парсонснинг фикрича модернизация жараёни асосий эътибор Ғарбий Европа маданиятига қаратилган. Унинг фикрига кўра, Ғарбий Европа мамлакатларида тарихийлик нуқтаи-назаридан модернизация жараёни бошқа давлатларга нисбатан рақобатбардошдир. Классик назарияларга, жумладан, Т.Парсонс, Э.Шилз моделларида асосий эътибор модернизацияни амалга ошириш механизмлари ривожланган мамлакатлардан импорт қилинган [3].

Ўзбекистонда аграр иқтисодчи олимлардан Ў.П.Умрзаковнинг фикрича қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини хусусан мева-сабзавотчиликни модернизациялаш ҳамда кластер муносабатлари жорий этишда мавжуд ишлаб чиқариш салоҳиятидан ва уни кейинчалик техник ва технологик жиҳатдан қайта янгилангандан кейин, яъни модернизация қилингандан кейин ҳам оқилоно ва унумли фойдаланишга алоҳида эътибор бериш зарур, акс ҳолда амалга оширилган чора-тадбирлардан кутилган самарани олиб бўлмаслигини таъкидлайди [6].

Н.С. Хушматов ва И.Р.Рустамовлар аграр секторда ишлаб чиқаришни модернизациялаш ҳамда кластер ва кооперация муносабатларини самарали бўлишида инновацион фаолликни ошириш муҳим аҳамиятга эга деб ҳисоблайдилар[7]. Шу тариқа, ушбу олимлар ўз илмий асарларида муаммонинг у ёки бу жиҳатларини назарий ва амалий жиҳатларини тадқиқ қилишган.

Юқорида келтирилган маҳаллий ва хорижий аграриктисодчи олимларнинг илмий-тадқиқот ишларида умуман қишлоқ хўжалигида, кластер ва кооперацияларни ривожланишининг умумий жиҳатлари ўрганилган бўлиб, мева-сабзавотчилик тармоғининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда етарлича ўрганилмаган.

Бизнинг тадқиқотларимизда, айнан мева-сабзавотчилик тармоғини модернизациялаш, хусусан тармоқда кластер муносабатларини кенг жорий этишнинг ташкилий-иқтисодий жиҳатларини ўрганиш ва таҳлил қилиш асосида уни янада ривожлантириш бўйича илмий ва амалий аҳамиятга молик тавсиялар ишлаб чиқилган.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотнинг назарий асоси бўлиб, илмий билишнинг диалектик услуби ҳамда иқтисодчи олимларнинг мева—сабзавотчилик тармоғида кластер муносабатларни жорий этиш бўйича илмий ғоялари, назарий-амалий қарашлари хизмат қилди. Бундан ташқари тадқиқот жараёнида мантикий ва абстракт фикрлаш, монографик ўрганиш ва бошқа усуллардан кенг фойдаланилган. Мавжуд методологик ёндошувларга таянган ҳолда, биз

Жиззах вилоятидаги мавжуд мева-сабзавотчилик кластерларини ўрганиш асосида олиб борган монографик таҳлил ва хулосалардан кенг фойдаланганмиз.

Таҳлил ва натижалар

Маълумки, ҳукуматимиз томонидан бу борада бир қатор Фармон ва Қарорлар қабул қилиниб изчил равишда амалга оширилиб келинмоқда, жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сонли Фармони [1], Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 декабрдаги ПҚ-4549-сонли Қарорларида [2] фермер ва деҳқон хўжаликлари, қайта ишлаш саноати корхоналари негизида кластерлар ташкил этиш, уларга кредит, лизинг имтиёзларини бериш, шунингдек, мева-сабзавот кластерлари иштирокчиларига маҳаллий шароитда етиштирилган интенсив кўчатлар ҳамда пайвандтагларни сотиб олиш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирлар белгиланиб амалга ошириб келинмоқда. Бинобарин, юртимиз агрокластерлар, хусусан, мева-сабзавотчилик ва узумчилик кластерларини раванқ топтириш учун катта салоҳиятга эга. Ундан оқилона фойдаланиш ишлаб чиқарувчиларга қатор устунликлар беради. Негаки, бундай кластерлар рақобатдош маҳсулотлар тайёрлаш орқали ташқи бозорларга чиқиш имкониятини яратиб берибгина қолмай, балки замонавий агротехнологияларни жорий қилиш туфайли ички бозорни импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар билан тўлдиришга ҳар томонлама кўмаклашади.

Шуни таъкидлаш лозим, Мева-сабзавотчилик йўналишида фаолият юритаётган кластерларини ташкил этиш ва фаолият юритишида бир қатор камчиликлар мавжуд, жумладан:

боғ ва токзорларнинг ҳосилдорлиги ҳозирги кунда паст. Масалан, хорижий давлатларда бир гектар интенсив боғлардан 60-130 тоннагача ҳосил олинса, юртимизда бир гектардан 10-30 тонна, анъанавий боғ-токзорларда эса 4-5 тонна маҳсулот олинади;

маҳсулотни саралаш, қадоқлаш, қайта ишлаш ва экспорт қилиш бўйича агрологистика марказлари ташкил этилишига қарамасдан, айланма маблағлар етишмаслиги ва доимий маҳсулот йўқлиги оқибатида уларнинг аксарияти мавсумий ишлаб, мавжуд қувватлардан бор-йўғи 10-15 фоиз фойдаланмоқда;

маркетинг тизимининг етарли ташкил этилмаганлиги, Фермер ва деҳқон хўжаликлари қайта ишловчилар ва экспорт қилувчи ташкилотлари ўртасида тизимли ҳамкорлик йўлга қўйилмаганлиги оқибатида маҳсулотни ўз вақтида сота олмаслик ҳолатлари орқасидан кўзланган фойдани олиш имкони бўлмапти;

кластер билан маҳсулот етиштирувчилар, қайта ишловчилар ва бошқа субъектлар ўртасидаги ўзаро ташкилий-иқтисодий ва ҳуқуқий муносабатларнинг етарли даражада мукамал эмаслиги ва уни такомиллаштириш зарурлиги ва бошқалар.

Қуйида мева-сабзавотчилик йўналишидаги кластерларнинг ташкилий иқтисодий муносабатлар механизми модели келтирилган (1-расм).

1-расм. Мева-сабзавотчилик йўналишидаги кластерларнинг ташкилий-иқтисодий муносабатлари механизми модели¹.

Айтиш лозимки, юқоридаги муаамолар натижасида охириги йилларда мева-сабзавотчилик соҳасини ривожлантириш бўйича бир қатор фармон ва қарорлар қабул қилиниб, чора-тадбирлар амалга оширилишига қармасдан мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш талаб даражасида эмас, чунки юртимизда йилига етиштирилаётган 21 миллион тоннадан ортиқ мева-сабзавотнинг атиги 1,5 миллион тоннаси ёки 1,7 фоизигина экспорт қилинмоқда холос [3].

Шу боисдан, бизнинг фикримизча кластерларни самарали фаолият юритишлари учун икки йўналишдаги ва бир-бирини мантиқий давом эттирувчи тизим, ташкилий-иқтисодий муносабатлар механизми ишлаб чиқилиши ва амлиётга жорий этилиши лозим. Биринчи йўналиш, кластер билан тегишли вазирликлар, маҳаллий ҳокимият органлари, илмий-тадқиқот институтлари, олий таълим муассалари, молия институтлари, маҳсулот сотиб олувчи субъектлар, қайта ишлаш корхоналари, зарур ахборотлар билан таъминлаш ва хизмат кўрсатувчи инфратузилма объектлари ва бошқа бозор субъектлари билан самарали муносабатларни ифода этувчи тизим ишлаб чиқилиши керак бўлса, иккинчи

¹ Муаллифнинг илмий-тадқиқотлари асосида ишалб чиқилган.

йўналиш бу кластернинг ўзида уни кўзланган мақсадга эришувида муҳим омил бўладиган намунавий ташкилий-бошқарув тузилмаси ишлаб чиқилиши лозим.

Демак, кластерлар фаолиятини барқарор ривожланиши учун унга таъсир қилувчи ташқи омилларнинг вазифаси ҳам аниқ бўлиши талаб этилади.

Жумладан, қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизими ташкилотлари ва маҳаллий хокимият органлари томонидан мева-сабзавот кластерининг самарали фаолият юритишига амалий ёрдам бериш, жумладан қулай инвестиция муҳитини яратиш, ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш, мева-сабзавот кластерини зарур ташқи коммуникация инфратузилмаларига уланиши учун шарт-шароитлар яратиш ва ташкил этиш. Шунингдек, мева-сабзавот ва узум маҳсулотларини ташқи ва ички бозорга етказиб бериш тизимини янада такомиллаштириш бўйича мева-сабзавот кластерига тавсиялар бериш ҳамда кластер билан биргаликда интенсив боғ, тоқзор барпо этиш, сабзавот, полиз, картошка маҳсулотлари етиштириш ҳажмларини ошириш, қайта ишлаш ва сақлаш қувватларини ишга тушириш бўйича дастурлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш каби стратегик масалаларда яқиндан ҳамкорлик қилиш лозим. Бунда асосий мақсад кластер томонидан етиштирилган маҳсулотларни ички ва ташқи бозорга узлуксиз ва қаршиликсиз етказилишини таъминлашдан иборат бўлиши керак.

Кластерларни юқори малакали кадрлар билан таъминлаш масаласи ҳам энг муҳим вазифалардан биридир. Тошкент давлат аграр университети ва унинг филиаллари, ТИҚХММИ ва бошқа ОТМлар кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда мева-сабзавот кластерига яқиндан кўмакчи бўлиши зарур. Бу борада кафедралар талабаларнинг ўқув амалиётини бевосита кластерларда амалга оширилиши учун ҳамкорлик шартномалари тузиши ва кадрлар етказиб бериш, кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини мунтазам асосда йўлга қўйишлари зарур бўлади. Энг муҳим ва долзарб масалалардан бири бу ишлаб чиқаришни илмий асосда ташкил этишдир. Ханузгача илмий муассасалар фаолияти билан ишлаб чиқарувчилар фаолиятини узвий боғловчи самарали механизм яхши йўлга қўйилмаяпти. Бу борада Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази тизимидаги илмий-тадқиқот институтлари ва AKIS маркази кластерларда илмий ишланмаларни кенг жорий қилувчи ўзларининг ўзига хос полигонига айлантиришлари даркордир. Барча бўғинларни самарали интеграция қилишдан пировард мақсад мева-сабзавот етиштиришда энг охирги фан-техника ютуқларини, ресурстежамкор инновацион технологияларни кенг жорий этиш асосида энг кам ҳаражат эвазига, юқори сифатли рақобатбардош маҳсулот олиш, уни самарали сотиш орқали юқори фойда олиш бўлиши керак. Бундан ташқари, маҳсулотлар етиштириш, тайёрлаш, ташиш, сақлаш ва қайта ишлаш ҳамда уларни ички ва ташқи бозорларда сотиш мақсадида чакана ва улгуржи савдо тизимини йўлга қўйиш, шу жумладан хорижий давлатларда савдо уйлари ва республика ҳудудларида фирма дўконларини очиш, илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва маҳаллий шароитларда улардан кенг фойдаланиш, кластер тизимини кенг жорий этишда хорижий эксперт ва мутахассисларни жалб қилиш юқори натижаларга олиб келади.

Мева-сабзавотчилик кластерларининг амалдаги ташкилий-бошқарув тузилмалари жуда оддий бўлиб, маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнида агротехник тадбирларни ўз вақтида амалга ошириш, зарур моддий ва молиявий ресурслар билан таъминлаш, тайёр маҳсулотни сақлаш, қайта ишлаш ва ниҳоят энг мақбул бўлган бозорда ва нархда сотилишини таъминлаш имокниятини бермайди. Шу боисдан, мева-сабзавотчилик кластер фаолиятини самарали бошқариш, таркибидаги хўжалик ва тузилмалар ишини

мувофиқлаштириш мақсадида қуйидаги бўлимлар бўлиши зарур деб ҳисоблаймиз, маркетинг ва маҳсулот сотиш бўлими, маҳсулотни қайта ишлаш ва сақлаш бўлими, ресурслар таъминоти ва хизмат кўрсатиш бўлими, илмий таъминот ва инновацияларни жорий этиш бўлими ва молия-ҳисоб бўлими. Булар ичида энг муҳим бўлимлардан бу маркетинг ва маҳсулот сотиш ҳамда илмий таъминот ва инновацияларни жорий этиш бўлимларидир. Маркетинг ва маҳсулот сотиш бўлими томонидан аввало ҳар томонлама чуқур маркетинг тадқиқотлари олиб бориш асосида ички ва ташқи бозорда рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, энг самарали сотиш каналларини аниқ белгилаган ҳолда шартномалар тузиш, бундан келиб чиққан ҳолда экинлар таркибини тўғри ва оқилоно жойлаштириш ҳамда маҳсулот етиштиришнинг мақбул ҳажмларини белгилаш вазифалари бажарилса, илмий таъминот ва инновацияларни жорий этиш бўлими томонидан эса ҳудуднинг табиий-иқлим шароитини ҳисобга олиб илмий асосланган тарзда ихтисослаштириш, юқори ҳосилли, касалликларга чидамли сабзаёт навлари, ярим пакана ва пакана интенсив кўчатларни экиш, мева-сабзаёт кластери фаолиятида қўшилган қиймат занжирини узлуксизлигини таъминлашга қаратилган илмий-тадқиқотлар натижаларини амалиётга жорий этиш, маҳсулот етиштириш, тайёрлаш, сақлаш ва қайта ишлашнинг замонавий, интенсив ва ресурстежамкор технологияларни кенг жорий этиш орқали юқори сифатли ва жаҳон бозорларида рақобатбардош бўлган маҳсулот ишлаб чиқаришга эришишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилиши лозим. Таъкидлаш жоизки, бундай тузилма фаолиятининг юқори даражада ташкил этиш учун унда ишловчи кадрларни танлаш ва ҳар бир лавозимга тажрибали мутахассис ходимларни тайинлаш ҳамда келгусида уларни мунтазам малакасини ошириб бориш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса ва таклифлар

Мева-сабзаёт кластерларини ташкил этиш қуйидаги асосий тамойилларга асосланиши керак деб ҳисоблаймиз, жумладан:

- аниқ иқтисодий механизмлар асосида уни техник ва технологик қайта қуролланиши ва унга йўналтирилган инвестицияларни жалб қилиш учун қулай шароит яратилиши;

- технологик нуқтаи - назардан ҳам ва ташкилий-иқтисодий ҳамда бошқарув нуқтаи - назардан ҳам инновацион янгиликларни кенг жорий қилиш асосида кластер субъектларини барқарор ривожланишига олиб келишини таъминлаши;

- кластер фаолиятида иштирок этувчи субъектлар ўртасидаги ташкилий-иқтисодий муносабатларни мувофиқлаштиришда барча ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва сотиш босқичларда тенг адолатли ўзаро фойдалилик тамойилларига асосланган ҳолда амалга оширилиши ва бошқалар.

Юқорида келтирилган тавсияларни амалиётга жорий этилиши натижасида, мева сабзаотчиликда ишлаб чиқаришни фақатгина техник-технологик жиҳатдан модернизациялаш, балки мавжуд моддий-техник базадан унумлироқ фойдаланиш ва ташкилий-иқтисодий муносабатларда ҳам замонавий механизмларни самарали жорий этиш имкониятини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 декабрдаги “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада кўшилган қиймат занжирини яратишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4549-сонли Қарори.
3. Абдуллаева М., Кодиров У. Иқтисодий тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш – рақобатбардошликни оширишнинг асоси. Журнал "BIZNES-ЭКСПЕРТ" Номер: №4(100)-2016
4. Санду И.С. Производственные и научно -производственные системы - эффективная форма интеграции науки и производства. - М., 1990. - 73 с.;
5. Баутин В.М. Понятие «инновация» как экономическая категория // Развитие инновационной деятельности в АПК: материалы международной научно-практической конференции. - М.: - ФГНУ “Росинформагротех”, 2003. – С. 251-253;
6. Умурзаков У.П. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики Узбекистана. Т.:, Изд-во «ФанАНРУз, 2005. – 211 стр.
7. Хушматов Н.С., Рустамова И.Б. Қишлоқ хўжалигида инновацион фаолиятни йўлга қўйишнинг асосий йўналишлари. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2019 yil 185-бет.
http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/20_Khushmatov_Rustamova.pdf
8. Мева-сабзавотчилик кластерларини самарали ташкил қилиш бўйича вазифалар белгиланди. Электрон режим. Сайт: <https://uza.uz/uz/posts/meva-sabzavotchilik-klasterlarini-samarali-tashkil-ilish-b-y-14-02-2020>
9. www.agro.uz- Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги Вазирлиги сайти.
10. www.api.uz- Ўзбекистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлиги сайти.
11. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2923>.